

Научная статья
УДК 81'371 + 81.161.1'37
DOI: 10.5281/zenodo.12572965

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

© 2024 Цзян Линьлинь

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0009-0006-0340-4133.

Языковая игра представляет собой речевое поведение говорящего, основанное на системных отношениях и словесных нормах, но намеренно отклоняющееся от традиционных норм, чем вызывает особо яркий выразительный эффект. В работе рассматриваются способы и средства языковой игры, активно используемые газетой «Комсомольская правда» в заголовках. Средствами языковой игры в заголовках являются полисемия, рифмовка, использование фразеологизмов, пословиц и прецедентных фраз, фильмонимы, библионимы и цитаты из песен, фильмов и пр. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения способов и средств языковой игры в СМИ. В настоящее время использование языковой игры в заголовках российских СМИ становится все более регулярным, она превращается в одно из главных средств воздействия на читателя. При этом некоторые газеты строят большинство заголовков на основе языковой игры, в результате возникает эффект перенасыщения, избытка этого средства языкового воздействия, что приводит к ослаблению читательского восприятия.

Ключевые слова: языковая игра, заголовок, многозначность, рифмовка, фразеологизм, СМИ.

Для цитирования: Цзян Линьлинь. Языковая игра в заголовках газеты «Комсомольская правда» / Линьлинь Цзян // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № X. – С. 209–218. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.12572965>

Введение. Язык находится в постоянном движении, изменения затрагивают его лексико-семантический ярус, отражаются на деривационных процессах, в стилистической системе, затрагивают фразеологию, грамматические характеристики номинативных и коммуникативных единиц. Одним из источников этих изменений является языковая игра, отражающая лингвокреативную деятельность носителей языка [1; 13]. Особо часто к языковой игре прибегают те, для кого использование языка является профессиональной потребностью: писатели, журналисты, филологи, отчасти политики и др.

Для журналистов важным является отклик читателей на их публикации, поэтому они стремятся привлечь их внимание броским заголовком, необычными словами и конструкциями в нём. В наибольшей степени эта цель достигается с помощью языковой игры при выборе названия текста.

Речевое поведение говорящего во время языковой игры основано на намеренных нарушениях системных отношений и словесных норм языка, на создании языковой формы, которая отклоняется от традиционных норм, но при этом получает выразительный эффект [14, с. 657].

В настоящее время наш мир вошёл в век информации, СМИ активно проникает в жизнь людей. Язык СМИ начал доминировать, он воздействует на другие сферы речевой деятельности. Чтобы привлечь читателей, газета выбирает языковые средства, которые нравятся носителям языка. Языковая игра в заголовках газет делает их привлекательными, заставляет читателя обратить внимание на текст.

В заголовках современных российских СМИ существуют различные средства создания языковой игры. Одни из них нацелены на эстетическое чувство читателя, для чего подбираются слова и фразеологизмы с семантикой позитивности [15] и положительными коннотациями, полисеманты, раскрывающие одно из своих значений в названии и другое в содержании, рифмованные конструкции как «средство усиления экспрессии» [5, с. 152] и пр. Другие обращаются к интеллекту читателя, стремясь обратить его внимание на прецедентные тексты, знакомые имена, топонимы, названия объектов и др. Третьи взывают к чувству юмора читающего газету, к его смеховой культуре, отражающей «специфическое инобытие языковой рефлексии в интуитивном экзистенциальном поле языка» [3, с. 8]. В некоторых случаях могут сочетаться разные способы привлечения внимания читателя: прецедентность дополняется рифмовкой. Возможно также «обманутое ожидание», которое также рассматривается как языковая игра [8], однако в газетном тексте заголовков может настолько не соответствовать содержанию статьи, что способен вызвать чувство разочарования у читателя.

Проанализируем заголовки газеты «Комсомольская правда» и рассмотрим способы и средства языковой игры в них.

1. Многозначность слова и его валентность.

Многозначность слова является основой лексических средств языковой игры. Возникает каламбурный эффект с использованием полисемии, что повышает экспрессивность текста. Многозначность слова включает два аспекта: многозначность языка и многозначность речи [1, с. 18]. В заголовках «Комсомольской правды» используется многозначность речи.

① «Мигрантская доля» (КП. 2023, 6 октября, с. 5).

Слово *доля* в русском языке многозначно: '1) часть целого; 2) участь, судьба' [12/1, с. 425]. Первое значение обычно требует сочетания с числительным в препозиции или с существительным в родительном падеже в постпозиции: *три доли, доля секунды, доля рынка* и пр. Второе значение реализуется при сочетании с прилагательными в препозиции: *женская доля, счастливая доля, горькая доля*. При первичном прочтении заголовка читатель может подумать, что речь идёт о судьбе мигрантов, на это нацеливает и прилагательное *мигрантский*. Однако в самом тексте говорится о количестве, процентах присутствия мигрантов в разных регионах России.

② «Загибающийся экран» (КП. 2023, 6 октября, с. 13).

Глагол *загибаться* является формой несовершенного вида от *загнуть*, который употребляется в значениях 'изогнуться' и 'умереть' (*груб. прост.*) [12/1, с. 509]. Поскольку слово *экран* имеет основные значения '1) передвижной щит; 2) устройство для показа изображения' [12/4, с. 750], в которых нет семантики изгибания, при первом прочтении заголовка может возникнуть мысль, что экран имеет плохое качество, что он не удовлетворяет запросам потребителей, поэтому перестаёт использоваться, исчезает из употребления. На восприятие слова оказывает семантика однокоренного глагола *гибнуть* 'подвергаться уничтожению, полному разрушению' [12/2, с. 308]. Однако в тексте говорится о способности экрана сгибаться.

③ «Свидание с детьми» (КП. 2023, 6 октября, с. 16).

В данном случае языковая игра строится не столько на семантике слова, сколько на его валентности. Лексема *свидание* имеет значение 'встреча, обычно условленная, двух или нескольких лиц' [12/4, с. 48]. Существительное употребляется в конструкции с предлогом *с* и творительным падежом объекта свидания: *свидание с отцом, свидание с коллегой, свидание с родными*. При прочтении заголовка читатель подумает, что речь идёт о встрече родителей со своими детьми. Однако в тексте говорится о людях, которые

приходят на свидание к потенциальным жениху или невесте со своими детьми, чтобы заранее определить отношение к ним будущего партнёра. Объект встречи в заголовке не указывается.

④ «Мурзик **преклонного** возраста» (КП. 2024, 21 мая, с. 22).

Прилагательное *преклонный* ‘приближающийся к глубокой старости (о возрасте)’ [12/3, с. 377] имеет ограниченную сочетаемость: *преклонный возраст, преклонные годы, лета*. Оно употребляется по отношению к человеку. Интересно, что это прилагательное было использовано при характеристике периодов старости по документам Всемирной организации здравоохранения: 60–75 лет – пожилой возраст, ранняя старость; 75–90 лет – *преклонный* возраст, поздняя старость; старше 90 лет – старческий возраст, долгожительство. В тексте речь идёт о кошках, которые обозначены в заголовке типичной кличкой *Мурзик*. В статье рассказывается о том, среди каких пород кошек больше всего долгожителей.

2. Рифмовка.

Рифмовка заключается в том, чтобы построить одинаковые или похожие слоги в названии и тем самым сделать его запоминающимся, аттрактивным, красивым. За счёт рифмы заголовков читается легко, его ритм гармоничен и компактен, это улучшает качество языка и приносит читателям эстетическое наслаждение [16, с. 31].

⑤ «Не **пулю**, а **дулю**» (КП. 2023, 6 октября, с. 10).

Заглавие строится на рифмовке слов *пуля – дуля*, но одновременно в сознании читателя возникает ассоциация с прецедентным текстом «Пуля – дура, штык – молодец», который впервые сказал знаменитый русский полководец А. В. Суворов в книге «Наука побеждать» в 1806 году. Следовательно, здесь дополнительным фактором привлечения внимания читателя является прецедентный текст. Ю. Кристева считала, что текст представляет собой постоянное взаимопересечение других текстов [10, с. 46]. Е. А. Баженова под интертекстуальностью понимает «текстовую категорию, отражающую соотносительность одного текста с другими, диалогическое взаимодействие текстов в процессе их функционирования, обеспечивающее приращение смысла произведения» [14, с. 104]. Интертекстуальность предполагает включение «текста в тексте» и нацелена на создание новых ассоциаций при восприятии текста [11, с. 8]. Прецедентные тексты часто используются в рекламе. Они апеллируют к когнитивной базе адресата и нацелены на порождение тех ассоциаций в его сознании, которые необходимы составителям рекламных текстов. В данном случае автор статьи воспользовался рекламной функцией заголовка, стремясь привлечь внимание читателя к своей статье. Этой цели служит и использование просторечного слова *дуля* ‘кукиш, шиш’ [12/2, с. 452].

⑥ «**Питон за миллион, матыматы** и разноцветные **зублефары**» (КП. 2023, 6 октября, с. 15).

В этом заголовке содержится явная рифма *питон – миллион*. Вторая рифма *матыматы – зублефары* является приблизительной. «В таких приблизительных рифмах мы имеем дело с небольшими отклонениями, или вовсе не доходящими до сознания говорящего, или даже заметными, но узаконенными поэтической традицией, как вольность в рифме» [9, с. 129–130]. В заголовке создаётся определённый ритм.

① «**Окружен... десятком жен**» (КП. Волгоград. Еженедельник. 2024, 1 мая, с. 17).

Заглавие строится на рифмовке слов *окружён – жён*. В тексте речь идет о том, что многие правители африканских государств – многоженцы. Среди них – президент Уганды Иди Амин (семь жен), лидер Эсватини Мсвати III (пятнадцать), президент Сенагала Бассиру Диомай Фай (две) и президент ЮАР (восемь). Они являются обладателями самых настоящих гаремов. Заголовок соответствует содержанию статьи.

⑦ «Ешь строганину, хариус **жуй** – едет в Чемал не только **буржуй**» (КП. 2024, 21 мая, с. 15).

Заглавие строится на рифмовке слов *жуй – буржуй*, но одновременно в сознании читателя возникает ассоциация с прецедентным текстом из стихотворения русского советского поэта Владимира Маяковского, написанного в 1917 году: *Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй*. Содержание стихотворения продиктовано временем его создания: последними месяцами перед Октябрьской революцией. Лирический герой предрекает представителям русской буржуазии скорую гибель. В качестве признака, маркирующего людей этого правящего класса, выступает дорогая еда, недоступная простым людям: *ананасы* и *рябчики*. В заголовке от стихотворного текста осталась только рифмовка, остальные единицы заменены. Меняется и общая тональность текста: дорогая еда *строганина* и *хариус* является доступной для обычного путешественника, отправляющегося на недельную поездку в Горный Алтай. Автор текста отмечает, что многие русские люди жалуются на то, что путешествие по стране обходится дорого, но он подчёркивает, что, если тратить бюджет разумно, такое путешествие будет по карману не только богатым людям. Цель публикации – показать читателям, что путешествовать и отдыхать во время отпуска можно и нужно, это доступно не только людям с большими деньгами. Заголовок соответствует содержанию статьи.

3. Фразеологизмы, пословицы и прецедентные фразы.

Фразеологизм – это устойчивое словосочетание, оборот речи, выражение, значение которого не складывается из значений входящих в него слов [12/4, с. 582]. Они являются продуктами исторической культуры. Большинство из них происходят из исторических аллюзий, народных историй или литературных произведений [17, с. 65]. Фразеологизмы содержат богатые национальные культурные коннотации, тем самым также являются хорошими фактическим материалом для языковой игры. В определённом смысле фразеологизмы и особенно паремии можно считать главным аттрактивным средством в современной прессе. В заголовках современных российских СМИ автор обычно меняет первоначальную форму фразеологизма, чтобы достичь юмористического или ассоциативного эффекта и привлечь внимание читателей.

⑧ «Что за **бренд** вы **несёте?**» (КП. 2023, 6 октября, с. 4).

Глагол *нести* имеет в русском языке переносное значение ‘говорить что-л. вздорное, неразумное’ [12/2, с. 483]. Он сочетается с ограниченным числом существительных, одни из них фиксируются в составе фразеологизма с этим глаголом, другие считаются входящими в свободное сочетание с ним: *нести ахинею, белиберду, чепуху, ерунду, околесицу / околёсицу, галиматью, чушь, дичь, бред, вздор*. Заголовок строится на паронимической аттракции слов *бред* ‘бессвязная, бессмысленная речь’ и *бренд* ‘торговая марка, по которой покупатель узнаёт производителя данного товара’. В разговорной речи происходит метонимический перенос последнего слова на изделие, обычно одежду, которую люди *носят*. В тексте речь идёт о таких изделиях.

① «Зарплата – **на все сто!**» (КП. 2023, 6 октября, с. 5).

В заголовке использован фразеологизм *на все сто*, который возник из полного словосочетания *на сто процентов* и обозначает ‘полностью’ [12/3, с. 544]. Но в тексте говорится о зарплате в сто тысяч рублей, числительное используется в своём первичном значении.

⑨ «В конгрессе **дерутся**, а **чубы трещат** на Украине» (КП. 2023, 6 октября, с. 10).

⑩ Заголовок содержит преобразованную пословицу «Паны **дерутся**, а у холопов

чубы трещат». Эта поговорка содержит слова, апеллирующие к Украине: *паны, чубы*. Автор иронизирует над конгрессом США, рассказывая о Кевине Маккарти, который был уволен с должности спикера Палаты представителей.

11 «Ёлочка, не гори!» (КП. 2023, 6 октября, с. 14).

В России все знают прецедентный текст «Ёлочка, гори!»: эту фразу произносят дети на новогоднем празднике. Прецедентный текст дополняется отрицательной частицей *не*, которая является сигналом того, что в статье речь пойдёт не о традиционном детском празднике. Действительно, в тексте речь идёт не о новогодней ёлочке, а о предупреждении пожаров в лесу.

② «Без кота жизнь не та» (КП. 2023, 6 октября, с. 18).

Это известная фраза взята из текстов популярного сообщества любителей приколов с котиками в сети ВКонтакте. Группа была создана 10 ноября 2011 года. В 2012 году Ирина Дмитроченкова написала стихотворение «Без кота жизнь не та», которое стало популярным, повторяется в различных коммуникативных ситуациях. Заголовок содержит рифмовку *кота – не та*. Заголовок полностью повторяет библионим. Статья посвящена описанию жизни котов и их хозяев.

③ «Не хочешь – заставим» (КП. Волгоград. Еженедельник. 2024, 1 мая, с. 3).

Эта фраза является сокращением известного разговорного устойчивого выражения *Не можешь – научим, не хочешь – заставим*, которое имеет значение ‘ты должен это сделать, или тебя заставят’ [2, с. 106]. Вероятно, оно возникло в армейской среде: так командиры наставляли и до сих пор учат новобранцев. Известность фраза приобрела после популярного мультфильма «Крылья, ноги и хвосты» (режиссёры Игорь Ковалёв и Александр Татарский, автор сценария Альберт Иванов), в которой гриф, обучающий страуса летать, говорит ученику: *Не умел – научим, не хочешь – заставим*. Сокращённый вариант выражения использует С. Д. Довлатов в рассказе «Дорога в новую квартиру»: *Принцип: «Не хочешь – заставим!»* [7, с. 191]. Вероятно, использование писателем устойчивого выражения не связано с мультфильмом, поскольку рассказ был опубликован в США в 1987 году, следовательно, написан ранее, а фильм вышел на экраны в 1986 году. В тексте речь идёт о том, что Россия повысила акцизы на вино с целью поддержать российских производителей вина. Смысл заголовка заключается в том, что покупателей *заставят* отказаться от иностранного вина из-за его значительного подорожания.

④ «Стрелять из пушек с Луны» (КП. Волгоград. Еженедельник. 2024, 1 мая, с. 18).

Заголовок содержит преобразованный фразеологизм *стрелять из пушек по воробьям*, который имеет значение ‘тратить много сил по пустякам’ [4]. В тексте речь идёт об ученых, которые выдвигали оригинальные идеи для изменения климата на планете, но их идеи были слишком сложными и нереалистичными, для их реализации нужно было инвестировать много средств. В заголовке компонент *по воробьям* заменен на *с Луны*, поскольку среди этих идей самая шокирующая – для борьбы с глобальным потеплением нужно накрыть планету лунной пылью. Семантики исходного фразеологизма наделяет текст ироничным восприятием идеи, которое отражается в заголовке.

12 «Запрет – в студию!» (КП. 2024, 21 мая, с. 3).

Благодаря популярной передаче «Поле чудес» всем русским людям известна фраза «Приз – в студию!», которую в ней произносит постоянный ведущий Леонид Аркадьевич Якубович. В тексте слово *приз* заменено на *запрет*, а во второй части фразы языковая игра строится на многозначности слова *студия*. В популярной фразе речь идёт о

телевизионной студии: ‘специальное помещение, откуда производятся радио- или телевизионные передачи’ [12/4, с. 294]. В статье же речь идёт о небольшом жилом помещении, которое в разговорной речи получило наименование *студия*. Под этой лексемой понимается однокомнатная квартира, в которой комната и кухня не разделены стеной, а находятся в одном пространстве, иногда в него включается и прихожая. Жилплощадь обычно имеет небольшой метраж. Однако в Жилищном кодексе России нет понятия *студия*. Это значение отсутствует у данного слова в словарях. Между тем в Санитарных нормах и правилах указано, что площадь однокомнатной квартиры не может быть меньше 28 квадратных метров, а к 2030 году на россиянина должно приходиться не менее 33 квадратных метров. В соответствии с указом Президента РФ в Москве запретят строить квартиры меньше 28 квадратных метров. Заголовок выполняет свою аттрактивную функцию, читатель вспомнит популярную фразу, прочитает статью и узнает о новых правилах градостроительства.

13 «Май, труд, **спаржа!**» (КП. 2024, 21 мая, с. 19).

Заголовок содержит преобразованный лозунг *Мир, труд, май!*, который был популярным в советское время и до сих встречается в коммуникации во время празднования *Первого мая*, или *Первомая* – Праздника весны и труда. Впервые 1 мая 1886 года анархисты в США и Канаде провели ряд митингов и демонстраций. В Российской империи Первое мая как день международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году. С 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождалась массовыми демонстрациями. После Октябрьской революции 1917 года праздник в стране стал официальным, он получил название День международной солидарности трудящихся. В заголовок включено слово *спаржа* ‘травянистое огородное растение сем<ейства> лилейных, овощ, а также толстые белые подземные побеги его, идущие в пищу’ [12/4, с. 217]. В тексте домохозяйин Леонид Захаров делится необычным рецептом спаржи. Он считает, что *майская* спаржа – самая вкусная. Подразумевается, что для выращивания спаржи нужно будет *потрудиться*. Так все три компонента заголовка находят отражение в статье.

4. Названия популярных песен и фильмов и фразы из них.

Песни и фильмы являются незаменимой частью жизни людей. Они известны всем носителям языка, особенно классические фильмы и популярные песни. Фразы из них часто цитируются в различных текстах. Использование их в точном или преобразованном виде в заголовках современных российских СМИ повышает привлекательность текстов.

14 «Вот **бомба** прилетела – и ага» (КП. 2023, 6 октября, с. 6).

Это изменённый отрывок прецедентного текста песни из фильма «Служили два товарища»: «Вот пуля прилетела – и ага». Эту песню исполняет также современная популярная группа «Любэ». Журналист заменил слово *пуля* на *бомба*.

① «Запад, **дай миллиард!** Жене на брюлики» (КП. 2023, 6 октября, с. 7).

Это реминисценция фразы «Дай миллион, дай миллион, дай миллион!» из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» и одноименного фильма. В заголовке она приобретает сатирическое звучание: президент Украины попрошайничал в ООН, а его супруга в это время скупала драгоценности.

② «Укололся и забыл» (КП. 2023, 6 октября, с. 12).

Это реминисценция фразы «Укололи и – пошёл» из стихотворения С. Михалкова «Прививка». Композитор Михаил Матвеев положил эти слова на музыку, песня в исполнении Большого детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио

стала популярной. Замена глагола *пошёл* на *забыл* апеллирует к людям, призывая их прививаться от гриппа, после чего они могут *забыть* о болезни, как и о самом уколе.

15 «**Ох, рано** глушить “Раснано”» (КП. 2023, 6 октября, с. 13).

Это реминисценция фразы из песни в мультфильме «Бременские музыканты»: *Ох, рано встаёт охрана*. В тексте речь идёт о российской компании «Роснано», известной своими непомерными денежными запросами у правительства. В тексте сохраняется рифмовка: *рано – «Роснано»*, заменяя исходную рифму *рано – охрана*.

16 «**Лист** на грядки зачем-то **ложится**» (КП. 2023, 6 октября, с. 14).

Это реминисценция фразы из популярной песни Раймонда Паулса «Листья жёлтые над городом кружатся», русский текст – Игоря Шаферана. В тексте рассказывается о том, что в огородах слишком много упавших листьев. От исходного текста сохранились только слова *лист* и *ложится* (в обоих случаях происходит сингуляризация исходной формы).

③ «Ищите женщину и средний класс» (КП. Волгоград. Еженедельник. 2024, 1 мая, с. 2).

Заголовок содержит фильмоним «Ищите женщину» – название советского двухсерийного детективного комедийного телефильма, снятого на киностудии «Мосфильм» в 1982 году режиссёром Аллой Суриковой по французской адаптации пьесы «Миссис Пайпер ведёт следствие» британского драматурга Джека Поплуэлла, выполненной Робером Тома и названной им «Попугайка и цыплёнок». Однако текст рассказывает о том, что даже если цена на импортное вино поднимется, многие российские женщины и средний класс все равно будут покупать, поскольку они привыкли к нему. Заголовок в целом соответствует содержанию текста, однако к фильмониму никак не апеллирует.

④ «Все выше и выше, и выше» (КП. Волгоград. Еженедельник. 2024, 1 мая, с. 2).

Это фраза из популярной советской песни «Авиамарш» (более известна как «Марш авиаторов»), автор музыки – Ю. А. Хайт, автор текста – П. Д. Герман. Песня впервые прозвучала весной 1923 года. В песне поётся о том, что советский воздушный флот будет летать, как птица, всё выше и выше. Но в тексте статьи говорится о том, что цена вина постоянно повышается, вина становятся все дороже. Здесь наблюдается эффект обманутого ожидания: заголовок лишь косвенно соответствует содержанию статьи.

⑤ «Вождь краснокожих» (КП. Волгоград. Еженедельник. 2024, 1 мая, с. 4).

Библионим «Вождь краснокожих» относится к юмористическому рассказу-новелле американского писателя О. Генри, входящему в сборник «Коловращение», изданный в 1910 году. Это название позже стало фильмонимом – так называлась одна из трех частей кинокомедии «Деловые люди», снятой в 1962 году режиссёром Леонидом Гайдаем. В тексте рассказывается о том, что шифры, написанные Лениным в молодости, до сих пор не были декодированы. Вероятно, это были вовсе не шифры, а пометки, сделанные Лениным и его сестрой во время игры. Заголовок вызывает комический эффект, но почти никак не соотносится с текстом.

17 «**Жулики** бывают разные» (КП. 2024, 21 мая, с. 9).

Заголовок содержит преобразованное название песни «Девушки бывают разные», которую исполняла поп-группа «Отпетые мошенники», основанная в 1996 года в Санкт-Петербурге продюсером Евгением Орловым. Песня создана в 2000 году участниками группы: музыка Вячеслава Зинурова (Тома Хаоса), слова Андрея Репникова (DJ Rera). Заголовок апеллирует к названию песни, заменяя в нём слово *девушки* на *жулики* ‘вор, занимающийся мелкими кражами’ [12/1, с. 488]. В статье рассказывается о том, что аферисты умудряются обманывать не только наивных пенсионеров, но и осторожных,

финансово грамотных людей. Среди телефонных жуликов бывают разные типы, некоторые из них с обманутыми людьми общаются «из спортивного интереса», но в результате их собеседники обнаруживают себя в банке, берущими кредит, или у банкомата без денег. Заголовок в целом соответствует содержанию статьи.

⑥ «А на том берегу...» (КП. 2024, 21 мая, с. 14).

В качестве заголовка взята фраза из популярной песни «Берега», которую создал композитор Владимир Засухин на слова Юрия Рыбчинского. Популярной она стала в исполнении известного певца Александра Малинина. В песне поётся о любви, о жизненных коллизиях, происходящих с автором на разных берегах реки: «Между ними река, моей жизни течёт, / От рожденья течет и до тризны...». Но в статье слово *берег* утрачивает свои метафорические коннотации и используется в своём прямом значении ‘край земли у водной поверхности’ [12/1, с. 79]. В тексте речь идёт о том, что в ближайшие годы в столице появятся новые пешеходные мосты через Язу и Москву-реку. Откроются также дополнительные переправы для машин, в том числе через реки Битцу и Раменку. Заголовок привлекает внимание читателей, которые при чтении легко могут перестроиться от содержания текста песни к описанию жизни столицы.

Заключение. Языковая игра представляет собой речевое поведение говорящего, основанное на системных отношениях и словесных нормах, но намеренно отклоняющееся от традиционных норм, чем вызывает особо яркий выразительный эффект. В настоящее время использование языковой игры в заголовках российских СМИ становится все более регулярным, она превращается в одно из главных средств воздействия на читателя. При этом некоторые газеты строят большинство заголовков на основе языковой игры, в результате возникает эффект перенасыщения, избытка этого средства языкового воздействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амири Л. П. Языковая игра в российской и американской рекламе: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Л. П. Амири. Ростов-на-Дону, 2007. – 26 с.
2. Белянин В. П. Живая речь. Словарь разговорных выражений / В. П. Белянин, В. А. Бутенко. – Москва: ПАИМС, 1994. – 192 с.
3. Бондаренко А. В. Языковая онтология смеховой культуры: автореф. дисс. ... д-ра филол. наук / А. В. Бондаренко. Москва, 2009. – 40 с.
4. БФСРЯ – Большой фразеологический словарь русского языка: значение, употребление, культурологический комментарий / ред. В.Н. Телия. – Москва: АСТ – Пресс Книга, 2006. – 781 с.
5. Горелик Л. Л. Рифма и смысл: «смысловый фактор» и лексико-грамматическое строение рифмы (на материале фольклора и русской поэзии XIX–XX столетий): монография / Л. Л. Горелик. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2017. – 164 с.
6. Гридина Т. А. Языковая игра: стереотип и творчество / Т. А. Гридина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. пед. ун-та, 1996. – 216 с.
7. Довлатов С. Д. Заповедник и другие истории / С. Д. Довлатов. – Санкт-Петербург: Азбука, 2023. – 640 с.
8. Донгак С. Б. Языковая игра и обманутое ожидание / С. Б. Донгак // Критика и семиотика. – Вып. 3/4. – Красноярск: Изд-во Краснояр. гос. ун-та, 2001. – С. 78–84.
9. Жирмунский В. М. Рифма, её история и теория / В. М. Жирмунский. – Петроград: Academia, 1923. – 339 с. (Российский институт истории искусств. Вопросы поэтики. Вып. III).
10. Кристева Ю. Семиотика: исследования по семанализу / пер. с фр. Э.А. Орловой / Ю. Кристева. – Москва: Академический Проект, 2013. – 285 с.
11. Лукшик Л. Интертекстуальность в рекламном дискурсе (на материале рекламы ФРГ): автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Л. Лукшик. – Москва, 2012. – 24 с.
12. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. Москва: Рус. яз., Полиграфресурсы, 1999.
13. Норман Б. Ю. Игра на гранях языка / Б. Ю. Норман. – Москва: Флинта; Наука, 2006. – 344 с.

14. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожинной. – 4-е изд., стер. – Москва: Флинта, 2019. – 696 с.
15. Чибисова А. В. Семантика позитивности и средства её выражения в современном русском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / А. В. Чибисова. – Москва, 2022. – 22 с.
16. 顾雪. 当代俄罗斯报刊中的语言游戏. – 黑龙江大学硕士论文, 2014: 54.
17. 姜建伟. 俄语熟语、成语界定之管见. – 大庆高等专科学校学报, 1996 (03): 65–67.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. КП. – 2023, 6 октября. – Комсомольская правда, 2023, 6 октября.
19. КП. – 2024, 21 мая. – Комсомольская правда, 2024, 21 мая.
20. КП. – Волгоград. Еженедельник, 2024, 1 мая. – Комсомольская правда, 2024, 1 мая.

REFERENCES

1. Amiri, L. P. (2007). Yazykovaya igra v rossijskoj i amerikanskoj reklame: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk [Language Game in Russian and American advertising: abstract of dissertation. candidate of philological sciences]. Rostov-na-Donu. 26 p. (In Russian)
2. Belyanin, V. P., Butenko, V. A. (1994). Zhivaya rech`. Slovar` razgovornyx vy`razhenij [Live speech. Dictionary of colloquial expressions]. Moskva: PAIMS. 192 p. (In Russian)
3. Bondarenko, A. V. (2009). Yazykovaya ontologiya smexovoj kul`tury: avtoref. diss. ... d-ra filol. nauk [Language ontology of funny culture: abstract of the dissertation of the Doctor of Philological Sciences]. Moskva. 40 p. (In Russian)
4. BFSRYa (2006) – Bol`shoj frazeologicheskij slovar` russkogo yazyka: znachenie, upotreblenie, kul'turologicheskij kommentarij / red. V. N. Teliya [A Large Phraseological Dictionary of the Russian Language: meaning, usage, cultural commentary / ed. V. N. Teliya]. Moskva: AST – Press Kniga. 781 p. (In Russian)
5. Chibisova, A. V. (2022). Semantika pozitivnosti i sredstva eyo vyrazheniya v sovremennom russskom yazyke: Avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [The semantics of the positiveness and means of its expression in the modern Russian language: abstract of dissertation. candidate of philological sciences]. Moskva, 22 p. (In Russian)
6. Dongak, S. B. (2001). Yazykovaya igra i obmanutoe ozhidanie [Language game and deceived expectation] // Kritika i semiotika [Criticism and Semiotics]. Vyp. 3/4. Krasnoyarsk: Izd-vo Krasnoyar. gos. un-ta, 78–84. (In Russian)
7. Dovlatov, S. D. (2023). Zapovednik i drugie istorii [Nature Reserve and other stories] / S. D. Dovlatov. – Sankt-Peterburg: Azbuka. – 640 s. (In Russian)
8. Gorelik, L. L. (2017). Rifma i smy`sl: «smy`slovoj faktor» i leksiko-grammaticheskoe stroenie rifmy` (na materiale fol`klora i russskoj poe`zii XIX–XX stoletij): monografiya [Rhythm and meaning: “semantic factor” and the lexical and grammatical structure of rhyme (based on folklore and Russian poetry of the XIX–XX centuries): Monograph]. Smolensk: Izd-vo SmolGU. 164 s. (In Russian)
9. Gridina, T. A. (1996). Yazykovaya igra: stereotip i tvorchestvo [Language game: stereotype and creativity]. Ekaterinburg: Izd-vo Ural. gos. ped. un-ta. 216 p. (In Russian)
10. Gu Xue (2014). 当代俄罗斯报刊中的语言游戏. 黑龙江大学硕士论文 [Language game in contemporary Russian newspapers. Master's thesis of Heilongjiang University]. 54. (In Chinese).
11. Kristeva, Yu. (2013). Semiotika: issledovaniya po semanalizu [Semiotics: research on semantic analysis] / per. s fr. E. A. Orlovoj. Moskva: Akademicheskij Proekt. 285 p. (In Russian)
12. Lukschik, L. (2012). Intertekstual`nost` v reklamnom diskurse (na materiale reklamy` FRG): avtoref. diss. ... kand. filol. nauk [Intertextuality in advertising discourse (based on the material of advertising in Germany): abstract of dissertation. candidate of philological sciences]. Moskva, 24 s. (In Russian)
13. Lou Jianwei (1996). 俄语熟语、成语界定之管见[J]. 大庆高等专科学校学报 [Russian familiar language and idioms are based on // Journal of Daqing Higher College]. (03): 65-67. (In Chinese).
14. MAS (1999) – Slovar` russkogo yazyka [Dictionary of the Russian language]: V 4-x t. / Pod red. A.P. Evgen`evoj. 4-e izd., ster. Moskva: Rus. yaz., Poligrafresursy. (In Russian)
15. Norman, B. Yu. (2006). Igra na granyax yazyka [Playing on the edges of language]. Moskva: Flinta; Nauka. 344 p. (In Russian)
16. SES (2019) – Stilisticheskij enciklopedicheskij slovar` russkogo yazyka [The stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language] / pod red. M. N. Kozhinoj. 4-e izd., ster. Moskva : Flinta. 696 p. (In Russian)
17. Zhirmunskij, V. M. (1923). Rifma, eyo istoriya i teoriya [Rhythm, its history and theory]. Petrograd: Academia. 339 s. (Rossijskij institut istorii iskusstv. Voprosy` poe`tiki. Vy`p. III). (In Russian)

Поступила в редакцию 18.05.2024 г.

LANGUAGE PLAY IN HEADLINES OF THE KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

Jiang Linlin

A language game is a speaker's speech behaviour based on systemic relationships and verbal norms, but intentionally deviating from traditional norms, which causes a particularly vivid expressive effect. The paper examines the ways and means of language play, actively used by the newspaper Komsomolskaya Pravda in the headlines. The means of language play in headlines are polysemy, rhyming, the use of phraseological units, proverbs and precedent phrases, filmonyms, biblionyms and quotes from songs, films, etc. The relevance of the research is due to the need to study the ways and means of language play in the media. Currently, the use of language play in the headlines of the Russian media is becoming more and more regular, as it is becoming one of the main means of influencing the reader. At the same time, some newspapers build most of the headlines on the basis of a language play. As a result, there is an effect of oversaturation and excessive use of this means of linguistic influence.

Key words: language play, title, polysemy, rhyming, phraseological unit, mass media.

Цзян Линьлинь.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Российская Федерация, г. Волгоград.
Аспирант кафедры русского языка и методики его преподавания.
ORCID 0009-0006-0340-4133.
E-mail: 15754324043@163.com

Jiang Linlin.

Volgograd State Socio-Pedagogical University, Russian Federation, Volgograd.
Postgraduate student at Department of Russian Language and Methods of its Teaching.
ORCID 0009-0006-0340-4133.
E-mail: 15754324043@163.com